

(a)

2.2

(i) Της προσεγγίσεως της αποτόμου περιοχής διακενώσεως, σύμφωνα με την οποία ο φραγμός δυναμικού και η εξωτερικά εφαρμοζόμενη πόλωση της διόδου επικρατούν στα απότομα σύνορα ενός διπολικού στρώματος (από ιονισμένες προσμεξείς), έξω από τα οποία ο ημιαγωγός είναι ουδέτερος.

(ii) Της προσεγγίσεως Boltzmann, σύμφωνα με την οποία σε όλη την έκταση της περιοχής διακενώσεως η σταθερή θέση της στάθμης Fermi καθορίζεται από τις σχέσεις

$$E_F - E_1 = KT \ln(n_{n,0}/n_1) \quad (2.2.1)$$

και

$$E_1 - E_F = KT \ln(p_{p,0}/n_1) \quad (2.2.2)$$

όπου ο δεύτερος δείκτης ο δηλώνει τιμές θερμοδυναμικής ισοροπίας.

(iii) Της υποθέσεως της χαμηλού επιπέδου εγχύσεως φορέων, σύμφωνα με την οποία οι εγχυόμενοι, λόγω εξωτερικής πόλωσης, φορείς μειονότητας έχουν συγκέντρωση πολύ μικρότερη από την συγκέντρωση των φορέων πλειονότητας, σε κάθε περιοχή της διόδου.

(iv) Της υποθέσεως ότι δεν εμφανίζεται ρεύμα γενέσεως ή επανασυνδέσεως μέσα στην περιοχή διακενώσεως.

Η συνολική πυκνότητα ρεύματος J μέσα στην περιοχή φραγμού είναι το άθροισμα της πυκνότητας ρεύματος διαχύσεως οπών $J_p(x_n)$ στο εντός της N περιοχής της διόδου σύνορο x_n της

περιοχής φραγμού και της πυκνότητας ρεύματος διαχύσεως ηλεκτρονίων $J_n(-x_p)$ στο εντός της P περιοχής της διόδου σύνορο $(-x_p)$ της περιοχής φραγμού:

$$J = J_p(x_n) + J_n(-x_p). \quad (2.2.3)$$

Το ρεύμα διαχύσεως οπών $J_p(x_n)$ συνδέεται με την βαθμίδα συγκεντρώσεως P_n αυτών στο σημείο x_n της N περιοχής (όπου οι οπές είναι φορείς μειονότητας) με την σχέση:

$$J_p(x_n) = -e \cdot D_p \cdot \left[\frac{\theta P_n(x)}{\theta x} \right]_{x=x_n} \quad (2.2.4)$$

όπου D_p ο συντελεστής διαχύσεως των οπών.

Για τον προσδιορισμό, επομένως, του ρεύματος διαχύσεως οπών $J_p(x_n)$, χρειάζεται πρώτα η εύρεση της πυκνότητας $P_n(x)$ των οπών στην N περιοχή συναρτήσει του x .

Προς τούτο επιλύουμε την απλουστευμένη εξίσωση συνεχείας του φορτίου για τις οπές στο ηλεκτρικά ουδέτερο τμήμα της N περιοχής της διόδου:

$$-\frac{P_n(x) - P_{n,0}}{L_p^2} + \frac{\theta^2 [P_n(x) - P_{n,0}]}{\theta x^2} = 0, \quad (2.2.5)$$

όπου το L_p είναι το μήκος διαχύσεως των οπών, το οποίο συνδέεται με τον χρόνο ζωής των οπών τ_p και τον συντελεστή διαχύσεως των οπών D_p με την σχέση:

$$L_p^2 = D_p \cdot \tau_p. \quad (2.2.6)$$

Η λύση της εξίσωσης συνέχειας δίνει

$$P_n(x) = P_{n,0} + \left[P_{n,0} \cdot \left[\exp \frac{eV}{KT} - 1 \right] \right] \cdot \exp \frac{x_n - x}{L_p} \quad (2.2.7)$$

και συνεπώς το ρεύμα διαχύσεως οπών $J_p(x_n)$ προσδιορίζεται ως:

$$J_p(x_n) = \frac{e \cdot D_p \cdot P_{n,0}}{L_p} \cdot \left[\exp \frac{eV}{KT} - 1 \right] \quad (2.2.8)$$

Κατ' αναλογία, το ρεύμα διαχύσεως ηλεκτρονίων $J_n(-x_p)$ στο σημείο $(-x_p)$ της P περιοχής προσδιορίζεται ως:

$$J_n(x_p) = \frac{e \cdot D_n \cdot n_{p,0}}{L_n} \cdot \left[\exp \frac{eV}{KT} - 1 \right] \quad (2.2.9)$$

Η συνολική πυκνότητα ρεύματος J εντός της περιοχής φραγμού της διόδου είναι:

$$J = J_s \cdot \left[\exp \frac{eV}{KT} - 1 \right] \quad (2.2.10)$$

όπου το ρεύμα J_s είναι το λεγόμενο ανάστροφο ρεύμα κόρου, ίσο με

$$J_s = \left[\frac{e \cdot D_p \cdot P_{n,0}}{L_p} + \frac{e \cdot D_n \cdot n_{p,0}}{L_n} \right] \quad (2.2.11)$$

Η ανωτέρω σχέση αποτελεί την εξίσωση του Shockley για την ιδανική P/N επαφή.

Η ισχυρότερη εξάρτηση του αναστροφικού ρεύματος J_s από την θερμοκρασία είναι μέσω των συγκεντρώσεων $p_{n,0}$ και $n_{p,0}$ των φορέων μειονότητας στην θερμοδυναμική ισοροπία. Επειδή

$$p_{n,0} \approx \frac{n_i^2}{N_D} = \frac{N_C N_V}{N_D} \cdot \exp \frac{-E_g}{KT} \quad (2.2.12)$$

και

$$n_{p,0} \approx \frac{n_i^2}{N_A} = \frac{N_C N_V}{N_A} \cdot \exp \frac{-E_g}{KT} \quad (2.2.13)$$

προκύπτει ότι το J_s μεταβάλλεται, συναρτήσει της θερμοκρασίας T , ως $\exp(-E_g/KT)$.

Από την άλλη πλευρά, το ρεύμα ορθής πολώσεως ($V > 0$) J_F είναι, σύμφωνα με την εξίσωση Shockley, περίπου ίσο με $J_s \cdot \exp(eV/KT)$. Άρα, μεταβάλλεται, συναρτήσει της θερμοκρασίας T , ως $\exp[-(E_g - eV)/KT]$.

2.2.β Μη ιδανική P/N επαφή.

Στην προηγούμενη παράγραφο θεωρήσαμε ότι το ρεύμα μιας ορθά πολωμένης διόδου καθορίζεται μόνο από την έγχυση φορέων υπεράνω του φραγμού δυναμικού αυτής. [Ηλεκτρόνια εγχέονται από την N περιοχή στην P περιοχή, όπου διαχέονται μακριά από την περιοχή φραγμού. Κατ' αναλογία, οπές εγχέονται από την P περιοχή στην N περιοχή, όπου διαχέονται μακριά από την περιοχή διακενώσεως].

Ο ανωτέρω μηχανισμός μεταφοράς φορτίου ισχύει μόνο για μια ιδανική δίοδο. Στην περίπτωση που η δίοδος δεν είναι ιδανική, όπως οι πραγματικές:

Εμφανίζονται άλλοι δυο μηχανισμοί μεταφοράς φορτίου που οδηγούν σε δυο επί πλέον συνιστώσες του συνολικού ρεύματος. Αυτοί οι μηχανισμοί είναι:

(i) Η επανασύνδεση ηλεκτρονίων με οπές εντός της περιοχής φραγμού: ένα ηλεκτρόνιο και μια αντίστοιχη οπή επανασυνδέονται σε ένα κέντρο επανασυνδέσεως, το οποίο βρίσκεται σε βάθος E_c από την ζώνη αγωγιμότητας και έχει συγκέντρωση ενεργειακών καταστάσεων έστω N_c [24].

Υπό ορθή πόλωση υπάρχουν, σε κάθε περιοχή της δίοδου, περισσότεροι φορείς από ότι σε κατάσταση μηδενικής πόλωσης, οπότε ευνοείται η σύλληψη φορέων από τις παγίδες έναντι της εκπομπής αυτών.

Συνεπώς, ευνοείται η διαδικασία επανασυνδέσεως, η οποία λαμβάνει χώρα με ρυθμό

$$U = \frac{1}{2} \cdot \sigma \cdot \langle v \rangle \cdot N_c \cdot n_1 \cdot \exp \frac{eV}{2kT}, \quad (2.2.14)$$

όπου σ η ενεργός διατομή σύλληψης ηλεκτρονίων και οπών (θεωρούμενη κοινή) από το κέντρο επανασυνδέσεως και $\langle v \rangle$ η μέση θερμική ταχύτητα των ελευθέρων φορέων. Η σχέση αυτή ισχύει, σύμφωνα με το πρότυπο S-N-S [25] υπό την απλουστευτική υπόθεση ότι το κέντρο επανασυνδέσεως κείται ενεργειακά περί το μέσον του χάσματος.

Τότε, η συνιστώσα επανασυνδέσεως J_{rec} του ρεύματος εκό-

τους J της διόδου P/N είναι:

$$J_{rec} = \int_0^w e \cdot U \cdot dx, \quad (2.2.15)$$

ή, ισοδύναμα,

$$J_{rec} = \frac{e w n_1}{2} \cdot \sigma \langle v \rangle N_c \cdot \exp \frac{eV}{2KT}. \quad (2.2.16)$$

Παρατηρούμε ότι η συνιστώσα επανασυνδέσεως εξαρτάται από την ορθή πόλωση V μέσω δυο όρων: αφενός του εκθετικού όρου $\exp(eV/2KT)$ και αφετέρου του εύρους w της περιοχής φραγμού, αφού

$$w = \left[\frac{2\epsilon_0 \epsilon E}{e} \cdot \left[\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right] \cdot (V_{b1} - V) \right]^{1/2}. \quad (2.2.17)$$

Ετσι, κατ' αντιπαράβολή:

$$J_{inh} \sim T^{(3+V/2)} \cdot \exp \frac{-(E_g - eV)}{KT} \quad (\text{όπου } \frac{D}{\tau} \sim T^V), \quad (2.2.18)$$

$$J_{rec} \sim (V_{b1} - V)^{1/2} \cdot T^{3/2} \cdot \exp \frac{-(E_g - eV)}{2KT}. \quad (2.2.19)$$

Αρα, το J_{rec} καθίσταται σημαντικό σε σχέση με το J_{inh} :

Υπό σταθερή θερμοκρασία T , για χαμηλή ορθή πόλωση V .

Υπό σταθερή ορθή πόλωση V , για χαμηλή θερμοκρασία T .

Εξάλλου, μεταξύ δύο διόδων ευρισκομένων σε κοινή θερμοκρασία T και πόλωση V , αλλά κατασκευασμένων από υλικά με διαφορετικό ενεργειακό χάσμα E_g , το J_{rec} είναι

σημαντικότερο σε σχέση με το J_{103} στην δίοδο με το μεγαλύτερο χάσμα E_g .

(ii) Το κβαντομηχανικό φαινόμενο σήραγγος, σύμφωνα με το οποίο ένα ηλεκτρόνιο από την ζώνη αγωγιμότητας της N-περιοχής ή μία οπή από την ζώνη σθένους της P-περιοχής μεταβαίνει σε κάποια στάθμη στέλειας (προσμεξέως ή πλεγματικής ανωμαλίας) μέσα στο χάσμα και στην συνέχεια είτε διασχίζει, πάλι με φαινόμενο σήραγγος, το υπόλοιπο της διαδρομής μέχρι την απέναντι ενεργειακή ζώνη είτε ακολουθεί έναν μεικτό μηχανισμό σήραγγος και επανασυνδέσεως¹⁴³.

Η συνιστώσα σήραγγος είναι σημαντική για το ρεύμα σκότους στις ετεροεπαφές λόγω των πολλών σταθμών τις οποίες εισάγουν στο χάσμα η πλεγματική ασυμφωνία και η ασυμφωνία θερμικής διαστολής των επιμέρους ημιαγωγών καθώς και η ετεροδιάχυση των εκατέρωθεν προσμεξέων.

Το ρεύμα σήραγγος $J_{\tau 103}$ μπορεί να γραφεί ως:

$$J_{\tau 103} = k \cdot N_e \cdot \exp(B \cdot V) , \quad (2.2.20)$$

όπου k σταθερά (περιέχουσα την ενεργό μάζα, το δυναμικό φραγμού, την συγκέντρωση προσμεξέων, την διηλεκτρική σταθερά και την σταθερά του Planck), N_e η συγκέντρωση των ενεργειακών καταστάσεων των διαθεσίμων να καταληφθούν από φορέα με φαινόμενο σήραγγος και B σταθερά (περιέχουσα την συγκέντρωση προσμεξέων, την διηλεκτρική σταθερά, την σταθερά Planck και την ενεργό μάζα) .

Παρατηρούμε ότι το $J_{\text{επ}}$ δεν εξαρτάται από την θερμοκρασία T , κατ' αντίθεση με ό,τι ισχύει για τα $J_{\text{επ}}$ και $J_{\text{ρε}}$. Οπότε, διαχωρίζεται από αυτά με μετρήσεις συναρτήσεων της θερμοκρασίας.

2.3 HIGH/LOW- ΚΑΙ N/I-ΕΠΑΦΗ.

Ως (ομο)επαφή P/N συμπεριφέρεται και κάθε δομή αποτελούμενη από δύο (όμοιους) ημιαγωγούς οι οποίοι γενικά διαφέρουν ως προς την ηλεκτρική αγωγιμότητα .

Π.χ. ο πρώτος είναι N-τύπου με μεγάλη συγκέντρωση δοτών (άρα μεγάλη πυκνότητα ελευθέρων ηλεκτρονίων) και ο δεύτερος πάλι N-τύπου με μικρή, όμως, συγκέντρωση δοτών (και ελευθέρων ηλεκτρονίων). Τότε, έχουμε μία High/Low (concentration) επαφή: Ο δεύτερος ημιαγωγός, ως θετικότερος του πρώτου, συμπεριφέρεται ως η P-περιοχή της διόδου.

Άλλο παράδειγμα είναι μία δομή αποτελούμενη από ημιμονωτικό υπόστρωμα (χωρίς ή με χαμηλής συγκεντρώσεως προσμεξείες) επί του οποίου έχει σχηματισθεί ένα αγωγίμο επιταξιακό στρώμα (δίαυλος, channel) N-τύπου. Το επιταξιακό μπορεί να έχει δομηθεί με Επιταξία Μοριακής Δέσμης (Molecular Beam Epitaxy, MBE) ή Επιταξία Υγρής Φάσεως (Liquid Phase Epitaxy, LPE) ή Επιταξία Φάσεως Ατμού (Vapour Phase Epitaxy, VPE) ή να έχει προκύψει με

Εμφύτευση Ιόντων (Ion Implantation, II) στο υπόστρωμα
μέχρις ορισμένου βάθους. Τότε, έχουμε μία N/I (N-type/
Insulator) επαφή.

3. ΦΩΤΟΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ

3.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΦΩΤΟΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ .

Ο όρος φωτοαγωγιμότητα περιλαμβάνει όλα τα φαινόμενα τα οποία συνεισφέρουν στην μεταβολή της αγωγιμότητας (αύξηση ή μείωση) όταν απορροφάται φως από ένα υλικό.

Η φωτοαγωγιμότητα περιλαμβάνει διαδοχικούς ή ταυτόχρονους μηχανισμούς¹⁷²: οπτική απορρόφηση, αφησυχαση θερμών φορέων, μετάβαση φορέων και επανασύνδεση.

Συνδέεται άμεσα αφενός με τις ενδογενείς ιδιότητες του υλικού (αφού εμφανίζεται όταν απορροφάται ενέργεια από τα άτομα του κρυστάλλου) και αφετέρου με τις εξωγενείς ιδιότητες αυτού (αφού ρυθμίζεται από τις προσμεξεις και ατέλειες του κρυστάλλου).

Ανάλογα με την σχέση του μήκους κύματος του φωτός που προσπίπτει στον κρύσταλλο με το ενεργειακό χόσμα αυτού, σε ένα υλικό μπορεί να εμφανίζεται ενδογενής ή εξωγενής φωτοαγωγιμότητα [Σχήμα 3.1.1] .

Όταν ένας ημιαγωγός δεν φωτίζεται, η ειδική αγωγιμότητά

3.1.1

3.1.2

του είναι:

$$\sigma = e \cdot n \cdot \mu \quad (3.1.1)$$

(υποθέτοντας ημιαγωγό N-τύπου).

Η φωτοαγωγιμότητα, δηλαδή η μεταβολή της αγωγιμότητας υπό την επίδραση του φωτός, έχει την γενική μορφή:

$$\Delta\sigma = e \cdot (\mu \cdot \Delta n + n \cdot \Delta\mu). \quad (3.1.2)$$

Δηλαδή, η φωτοαγωγιμότητα οφείλεται στην μεταβολή της συγκέντρωσης των φορέων ή της ευκινησίας τους ή και στα δύο. Αυτές οι μεταβολές είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας διηγερμένων ηλεκτρονικών ενεργειακών καταστάσεων στους ημιαγωγούς κατά την απορρόφηση φωτεινής ενέργειας. Αυτές οι διηγερμένες καταστάσεις έχουν έναν πεπερασμένο χρόνο ζωής επειδή υπάρχουν απώλειες ενέργειας και ακολουθούν οι διαδικασίες αφσύχωσης και επανασύνδεσης των φορέων.

Τούτο αποδίδεται στο [Σχήμα 3.1.2] : Οι θερμές διηγερμένες καταστάσεις δημιουργούνται απευθείας μετά την οπτική απορρόφηση, με μετάβαση των φορέων από την αρχική κατάσταση. Οι φορείς που ευρίσκονται στις θερμές καταστάσεις έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη από αυτήν του πλέγματος. Με αποτέλεσμα είτε να αφσυχάζουν σε καταστάσεις με μικρότερη ενέργεια (ψυχρές καταστάσεις), όπου θα ευρίσκονται σε θερμική ισορροπία με το πλέγμα, και μετά να επανασυνδέονται και μεταπίπτουν στην αρχική στάθμη, είτε, πάλι, να επανασυνδέονται

— 44 —
απευθείας και να μεταπίπτουν στην αρχική κατάσταση.

3.2 ΡΥΘΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΣ .

Έστω ένα δείγμα ημιαγωγού σε σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου, η μία επιφάνεια του οποίου φωτίζεται ομογενώς με φως έντασης J_0 ($W/cm^2.s$) [Σχήμα 3.2.1] .

Εντός του δείγματος η ένταση του φωτός θα ελαττώνεται κατά την διεύθυνση φωτισμού Ox , συναρτήσει του βάθους x , σύμφωνα με τον Νόμο των Bouguer - Lambert :

$$J(x) = J_0 \cdot (1-R) \cdot e^{-\alpha \cdot x} , \quad (3.2.1)$$

όπου R ο συντελεστής ανακλάσεως της επιφάνειας του ημιαγωγού και α ο συντελεστής απορροφήσεως των φωτονίων από τον ημιαγωγό.

Ο ρυθμός F οπτικής διεγέρσεως εντός του ημιαγωγού έχει την γενική μορφή :

$$F = - \eta \cdot \frac{dJ(x)}{dx} = \eta \cdot \alpha \cdot J_0 \cdot (1-R) \cdot e^{-\alpha \cdot x} , \quad (3.2.2)$$

όπου η ο κβαντικός συντελεστής αποδόσεως, ο οποίος ισούται με τον αριθμό των δημιουργούμενων φορέων ανά απορροφούμενο φωτόνιο. Συνήθως, ο η λαμβάνεται ίσος με την μονάδα για

3.2.1

3.2.2

3.3

διαζωνικές διεγέρσεις και, κατ' επέκταση, για κάθε άλλη στοιχειώδη διαδικασία απορρόφησης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω εξίσωση, ο ρυθμός οπτικής διεγέρσεως εξαρτάται από τον συντελεστή απορρόφησης α , ο οποίος είναι συνάρτηση του μήκους κύματος του φωτός. Τα μέγιστα που εμφανίζονται στο [Σχήμα 3.2.2] αντιστοιχούν σε διεγέρσεις ηλεκτρονίων προς την ζώνη αγωγιμότητας.

3.3 ΔΙΑΖΩΝΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ .

Η οπτική απορρόφηση με ηλεκτρονικές μεταβάσεις μεταξύ των ζωνών οδηγεί σε δύο τύπους διεγερμένων καταστάσεων: Ηλεκτρόνια στην ζώνη αγωγιμότητας και οπές στην ζώνη σθένους. Η διαδικασία αυτής της οπτικής διεγέρσεως χαρακτηρίζεται από μεγάλο συντελεστή απορρόφησης α^{193} , συνήθως της τάξεως των $(10^2 - 10^4) \text{ cm}^{-1}$ και, συνεπώς, από μη ομογενή ρυθμό διεγέρσεως εντός του ημιαγωγού.

Οι θερμοί φορείς που δημιουργούνται με τον φωτισμό τείνουν να χάσουν την επιπλέον κινητική τους ενέργεια αλληλεπιδρώντας με άλλους ελεύθερους φορείς και φωνόνια. Συνήθως, ισχυρότερη είναι η αλληλεπίδρασή τους με οπτικά φωνόνια, η οποία χαρακτηρίζεται από έναν χρόνο αφουχάσεως της τάξεως των $(10^{-14} - 10^{-12}) \text{ s}$.

Ο χρόνος αλληλεπίδρασης με τα ακουστικά φωνόνια (ενέρ-

γείας $h\nu_0$) είναι μεγαλύτερος και εμφανίζεται στους θερμούς φορείς η επιπλέον ενέργεια των οποίων, μετρούμενη από τα άκρα των ζωνών, έχει ελαττωθεί στην περιοχή $[0, h\nu_0]$. Για τούτο μπορεί να διανεμηθεί ξανά ενέργεια μεταξύ ηλεκτρονίων και οπών με ενδοηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις.

Το [Σχήμα 3.3] δίνει μία απλοποιημένη εικόνα²⁰³ γι' αυτές τις διαδικασίες, όταν υφίστανται δύο διηγεργμένες στάθμες στις οποίες είναι κατανεμημένα τα λόγω διαζωνικών διεγέρσεων επιπλέον ηλεκτρόνια: Η στάθμη C θερμικής ισορροπίας με το πλέγμα, με πληθυσμό n_c και η στάθμη H των θερμών ηλεκτρονίων με πληθυσμό n_h . Οι ποσότητες τ_r και τ είναι οι χρόνοι αφσυχάσεως και επανασυνδέσεως, αντίστοιχα. Τον τελευταίο θεωρούμε ανεξάρτητο της ενέργειας του ηλεκτρονίου.

Έστω F ο ρυθμός οπτικής διεγέρσεως. Οι εξισώσεις οι οποίες παρέχουν τον ρυθμό μεταβολής του πλήθους των διηγεργμένων ηλεκτρονίων είναι οι εξής:

$$\frac{\partial n_h}{\partial t} = F - \frac{n_h}{\tau_r} - \frac{n_h}{\tau} \quad (3.3.1)$$

και

$$\frac{\partial n_c}{\partial t} = \frac{n_h}{\tau_r} - \frac{n_c}{\tau} \quad (3.3.2)$$

όπου (n_h/τ_r) = ρυθμός μεταπτώσεως θερμών ηλεκτρονίων στην ψυχρή διηγεργμένη κατάσταση C , (n_h/τ) = ρυθμός επανα-

συνδέσεως θερμών ηλεκτρονίων και $(n_{c,0}/\tau) =$ ρυθμός επανασυνδέσεως ψυχρών διεγερμένων ηλεκτρονίων.

Στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας οι ανωτέρω ρυθμοί μεταβολής είναι μηδενικοί. Οπότε, οι συγκεντρώσεις ισορροπίας $n_{h,0}$ και $n_{c,0}$ των διεγερμένων θερμών και ψυχρών ηλεκτρονίων εκφράζονται ως:

$$n_{h,0} = \frac{\tau \cdot \tau_r}{\tau + \tau_r} \cdot F \quad (3.3.3)$$

και

$$n_{c,0} = \frac{\tau^2}{\tau + \tau_r} \cdot F \quad (3.3.4)$$

Ως επί το πλείστον, στα φαινόμενα φωτοαγωγιμότητας ο χρόνος ζωής των επιπλέον φορέων είναι μεγάλος σε σχέση με τον χρόνο αφησυχάσεως ($\tau_r \approx 10^{-12}$ s , $\tau \geq 10^{-9}$ s) . Οπότε, τα φαινόμενα με θερμά ηλεκτρόνια είναι σμελπτά και όλα τα επιπλέον ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν την στάθμη C (πυθμένα της ζώνης αγωγιμότητας) και ισχύει:

$$\Delta n = n_{c,0} \approx \tau \cdot F \quad (3.3.5)$$

4. Φωτοβολταϊκό φαινόμενο σε επαφή P/N.

Φωτόρρευμα στην περιοχή διακενώσεως
μιας επαφής P/N.

Εστω μία P/N επαφή, αποτελούμενη από ένα λεπτό επιταξιακό στρώμα N-τύπου δομημένο επάνω σε ένα συγκριτικά μεγάλου πάχους υπόστρωμα P-τύπου. Εστω, δε, ότι η διάταξη φωτίζεται από την πλευρά του επιταξιακού στρώματος με καθέτως προσπίπτοντα φωτόνια ενέργειας μεγαλύτερης από το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού, ικανά να προκαλούν διαζωνική διέγερση φορέων.

Εάν οι επιπλέον, λόγω φωτισμού, φορείς μειονότητας μπορούν να διαχυθούν έως τα σύνορα της περιοχής διακενώσεως της διατάξεως, πριν επανασυνδεθούν, τότε σαρώνονται από το πεδίο της περιοχής φραγμού έως το άλλο άκρο αυτής, δημιουργώντας ένα ρεύμα. Εάν βραχυκυκλώσουμε την φωτιζόμενη δίοδο, τότε το ρεύμα βραχυκυκλώσεως που την διαρέει είναι το φωτόρρευμα.

Η πυκνότητα φωτορρέυματος J [Σχήμα 4.1] στην μεσεπιφάνεια της διατάξεως έχει τρεις συνιστώσες^{[14], [21]} :

(i) Το ρεύμα J_g λόγω φωτογενέσεως μέσα στο στρώμα της περιοχής φορτίου χώρου.

(ii) Το ρεύμα J_p λόγω διαχύσεως οπών από την περιοχή N-τύπου προς την μεσεπιφάνεια.

(iii) Το ρεύμα J_n λόγω διαχύσεως ηλεκτρονίων από το υπόστρωμα (P-τύπου) προς την μεσεπιφάνεια.

4.1

Δηλαδή:

$$J = J_0 + J_p + J_n \quad (4.1)$$

Αν, στην συνέχεια, θεωρήσουμε ότι η περιοχή φορτίου χώρου έχει εύρος w και βρίσκεται σε βάθος x από την φωτιζόμενη επιφάνεια, είναι αυτονόητο ότι τα ρεύματα J_p και J_n αναφέρονται στις οριακές θέσεις x και $x+w$, αντίστοιχα.

Στην συνέχεια, θα υπολογίσουμε την κάθε συνιστώσα του ρεύματος J ξεχωριστά:

(i) Το ρεύμα λόγω φωτογενέσεως J_0 στην περιοχή φορτίου χώρου εμφανίζεται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, λόγω διαχωρισμού των ζευγών ηλεκτρονίων-οπών από το ισχυρό πεδίο επαφής. Συνεπώς, θα είναι ίσο προς τον ρυθμό δημιουργίας των φωτορέων στην περιοχή φορτίου χώρου, δηλαδή:

$$J_0 = e \int_x^{x+w} (\phi \alpha e^{-\alpha x}) dx \quad (4.2)$$

ή, ισοδύναμα,

$$J_0 = e \phi e^{-\alpha x} (1 - e^{-\alpha w}) \quad (4.3)$$

(ii) Το ρεύμα διαχύσεως $J_p(x)$ των οπών στο σύνορο x δίνεται από την σχέση:

$$J_p(x) = -e D_p (d[\Delta P_n(x)]/dx)_{x=x} \quad (4.4)$$

όπου $\Delta P_n(x)$ η επιπλέον συγκέντρωση φορέων μειονότητας (οπών) στο (N-τύπου) επιταξιακό.

Η συγκέντρωση ΔP_n υπολογίζεται επιλύοντας την εξίσωση συνεχείας στην μόνιμη κατάσταση, υποθέτοντας ότι ο χώρος είναι ελεύθερος από ηλεκτρικό πεδίο ($E=0$):

$$0 = \Phi \alpha e^{-\alpha x} - (\Delta P_n(x)/\tau_p) + D_p \{d^2 [\Delta P_n(x)]/dx^2\} \quad (4.5)$$

Η επίλυση της εξίσωσης συνεχείας γίνεται με τις εξής συνοριακές συνθήκες:

(α) Η επιπλέον συγκέντρωση των οπών είναι μηδέν στο σύνορο x του επιταξιακού n -στρώματος με την μεσεπιφάνεια, επειδή όσες οπές διαχέονται έως εκεί σαρώνονται από τον φραγμό δυναμικού.

(β) Η ΔP_n είναι, επίσης, μηδέν στο σύνορο του επιταξιακού με τον φραγμό δυναμικού στην επιφάνεια του ημιαγωγού^{ε223}. Επιπλέον, θεωρούμε ότι το εύρος του επιφανειακού φραγμού είναι αμελητέο συγκρινόμενο με το εύρος του επιταξιακού στρώματος.

Οπότε, η πυκνότητα ρεύματος $J_p(x)$ υπολογίζεται ως:

$$J_p(x) = \frac{e \Phi \alpha L_p^2}{\alpha^2 L_p^2 - 1} \left[\frac{1}{L_p \sinh(x/L_p)} (1 - e^{-\alpha x} \cosh \frac{x}{L_p}) - \alpha e^{-\alpha x} \right] \quad (4.6)$$

(iii) Το ρεύμα $J_n(x+w)$ διαχύσεως ηλεκτρονίων από το υπόστρωμα δίδεται από την σχέση:

$$J_n(x+w) = eD_n \left. \frac{d[\Delta n_p(x)]}{dx} \right|_{x=x+w}, \quad (4.7)$$

όπου $\Delta n_p(x)$ η επιπλέον συγκέντρωση φορέων μειονότητας (ηλεκτρονίων) στο p-τύπου υποστρώμα, λόγω φωτισμού.

Οι συνοριακές συνθήκες είναι ότι:

(α) Η Δn_p είναι μηδέν στο σύνορο $x=x+w$ του υποστρώματος με την μεσεπιφάνεια, επειδή όσα ηλεκτρόνια διαχέονται έως εκεί σαρώνονται από τον φραγμό δυναμικού.

(β) Η Δn_p είναι, επίσης, μηδέν στο μη φωτιζόμενο άκρο του υποστρώματος, υποθέτοντας ότι το πάχος του υποστρώματος είναι πολύ μεγαλύτερο από το ενεργό βάθος διεισδύσεως του φωτός $1/\alpha$ και από το μήκος διαχύσεως των ηλεκτρονίων L_n .

Η πυκνότητα ρεύματος J_n υπολογίζεται ως:

$$J_n(x+w) = \frac{e \phi \alpha L_n}{\alpha L_n + 1} e^{-\alpha(x+w)} \quad (4.8)$$

Άρα, η συνολική πυκνότητα J φωτορρεύματος στην μεσεπιφάνεια της διατάξεως εκφράζεται ως:

$$J = e\phi e^{-\alpha x} \cdot (1 - e^{-\alpha w}) + \frac{e\phi \alpha \cdot L_p^2}{\alpha^2 L_p^2 - 1} \left[\frac{1}{L_p \sinh(x/L_p)} \cdot [1 - e^{-\alpha x} \cosh(x/L_p)] - \alpha e^{-\alpha x} \right] + \frac{e\phi \alpha L_n}{\alpha L_n + 1} e^{-\alpha(x+w)} \quad (4.9)$$

5. Παραμένουσα Φωτοαγωγιμότητα

5.1 Ορισμός της Παραμένουσας Φωτοαγωγιμότητας

Παραμένουσα Φωτοαγωγιμότητα (Persistent Photoconductivity, PP) είναι το φαινόμενο κατά το οποίο η μεταβαλλόμενη λόγω φωτισμού αγωγιμότητα ενός ημιαγωγού παραμένει διάφορη της προ του φωτισμού τιμής μετά την άρση του φωτισμού, επί μακρό χρόνο^[23].

Αναλυτικότερα, γιό την περίπτωση της θετικής PP που μελετάται στην παρούσα εργασία, τόσο η συγκέντρωση των φορέων αγωγιμότητας όσο και η ευκίνησή αυτών παραμένουν αυξημένες και μετά την άρση του φωτισμού, επί πολλές ώρες ή ημέρες. Η δε αυξημένη τιμή τους εξαρτάται από την συνολική δόση φωτονίων την οποία εδέχθη ο ημιαγωγός^[24].

Το φαινόμενο οφείλεται στο ότι οι φωτογεννώμενοι φορείς εμφανίζουν πολύ μικρή πιθανότητα επανασυνδέσεως, άρα πολύ μακρό χρόνο ζωής^[25].

Η παραμένουσα Φωτοαγωγιμότητα παρατηρείται σε χαμηλές θερμοκρασίες, χαμηλότερες των 80 K. Μόνη η θέρμανση του δείγματος σε θερμοκρασία υψηλότερη των 200 K επαναφέρει την συγκέντρωση φορέων θερμοδυναμικής ισορροπίας^[26], ^[27].

5.2 Ερμηνεία της Παραμένουσας Φωτοαγωγιμότητας βάσει
Μακροσκοπικών Φραγμών.

Οι μακροσκοπικοί φραγμοί δεν είναι εγγενείς ιδιότητες των ημιαγωγικών υλικών^ο εμφανίζονται σε κατάλληλες δομές ημιαγωγών όπως στις επιφάνειες ημιαγωγών, σε διόδους Schottky και δείγματα τα οποία περιέχουν ανομοιογενώς διεσπαρμένες προσμίξεις. Πάντοτε οφείλονται σε καμπύλωση των ενεργειακών ζωνών η οποία λαμβάνει χώρα σε ορισμένη έκταση κατά την σύνθεση της διατάξεως.

Ενας μακροσκοπικός φραγμός δυναμικού, π.χ. μεταξύ ενός N-τύπου, χαμηλής αντιστάσεως επιταξιακού στρώματος και ενός ημιμονωτικού υποστρώματος, διαχωρίζει χωρικά τους φωτογεννώμενους φορείς: Τα ηλεκτρόνια σωρεύονται στο επιταξιακό και οι οπές οδηγούνται στο υπόστρωμα. Εάν ο φραγμός δυναμικού είναι V_b , οι χρόνοι ζωής των διαχωρισμένων φορέων θα είναι :

$$\tau = \tau_0 \cdot \exp(eV_b/kT) \quad , \quad (5.2.1)$$

όπου τ_0 ο χρόνος ζωής απουσία φραγμού²⁵ .

Τό πρότυπο του μακροσκοπικού φραγμού εξηγεί γιατί η PP είναι μη μετρήσιμη σε επιταξιακά στρώματα με πάχος αρκετά μεγαλύτερο από το βάθος οπτικής απορροφήσεως του υλικού. Επίσης, εξηγεί γιατί παρατηρείται κυρίως σε χαμηλά T.

Η πειραματικά παρατηρούμενη ανεξαρτησία της PP από το χρησιμοποιούμενο μήκος κύματος φωτός ενισχύει το πρότυπο του μακροσκοπικού φραγμού²⁷ : Εάν η PP οφείλετο σε

διέγερση φορέων από κέντρα με πλεγματοκή αφσύχωση με μεγά-
λη σταθερά χρόνου (DX-κέντρα)^{ε293-ε333}, θα παρατηρείτο μόνο
για μεγάλα μήκη κύματος, αφού στα μικρά λ επικρατούν οι
διαζωνικές μεταβάσεις.

Το πρότυπο τού μακροσκοπικού φραγμού ερμηνεύει ικανοποι-
πτικά τη μορφή της εξαρτήσεως της PP (π.χ. της παραμένουσας
επιφανειακής συγκεντρώσεως φορέων) από την συνολική δόση
φωτονίων^{ε343, ε353} : Για μικρές δόσεις, η PP αυξάνει, αυξα-
νομένης της δόσεως. Για μεγάλες, δε, δόσεις η PP φθάνει στον
κόρο.

Πράγματι^{ε343}, όταν η δόση φωτονίων είναι μικρή, το παρα-
μένον φορτίο πολώνει ορθά την επαφή, αλλά η ελάττωση του
ύψους και του εύρους του φραγμού είναι μικρή, άρα ο φραγμός
είναι ακόμη ικανός να διαχωρίσει κι' άλλους φωτοφορείς.
Ομως, δεδομένου ότι η αύξηση του παραμένουστος φορτίου
γίνεται εις βάρος του φορτίου χώρου της περιοχής του
φραγμού, η θεωρητικά μέγιστη επιτεύξιμη τιμή παραμένουστος
φορτίου είναι ίση με το αρχικό φορτίο χώρου (στο σκοτάδι,
πριν οιονδήποτε φωτισμό) της αντίστοιχης πλευράς της
περιοχής του φραγμού. Έτσι, για μεγάλες δόσεις
φωτονίων, επέρχεται ο κόρος της PP.

Στην πραγματικότητα, κατά τον κόρο παραμένει ένας μη μηδε-
νικός φραγμός δυναμικού στην μεσεπιφάνεια.

5.3 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΩΝ THEODOROU ΚΑΙ QUEISSER ΓΙΑ ΤΗΝ FP .

Οι ερευνητές Theodorou και Queisser χρησιμοποιούν το Πρότυπο του Μακροσκοπικού Φραγμού για την ερμηνεία της $RRR_{263, 273, 273-240}$, την οποία μετρούν σε επιταξιακά στρώματα n-τύπου GaAs χαμηλής αντιστάσεως , δομημένα επί ημιμονωτικών υποστρωμάτων GaAs με προσμεξείεις Cr :

Ο χωρικός διαχωρισμός των φορέων καταλείπει τα ηλεκτρόνια στο επίστρωμα, ενώ οι συζυγείς τους οπές μεταφέρονται στο υπόστρωμα, όπου παγιδεύονται στα βαθειά κέντρα Cr, το οποίο έχει ευρεθεί ότι είναι παγίδα οπών στο GaAs .

Η βραδεία αύξηση της επιπλέον (παραμένουσας) επιφανειακής συγκεντρώσεως ηλεκτρονίων στο επιταξιακό $\Delta(nd)$ οφείλεται στην συνεχή ελάττωση της πιθανότητας παγιδεύσεως οπών :

Οι οπές πρέπει να διασχίσουν ένα εξουδετερωμένο (από ήδη παγιδευμένες οπές) στρώμα βάθους Δx , προκειμένου να συλληφθούν από κενές παγίδες οπών στο υπόστρωμα. Το Δx είναι τέτοιο ώστε :

$$Z \cdot \Delta x = \Delta(nd) \quad , \quad (5.3.1)$$

όπου Z η πυκνότητα βαθειών παγίδων οπών στο υπόστρωμα.

Κάθε συλλαμβανόμενη οπή αφήνει ένα επιπλέον ηλεκτρόνιο στο επιταξιακό. Η αύξηση των παραμενόντων ηλεκτρονίων μπορεί , επομένως, να εκφρασθεί με τον ρυθμό :

$$\frac{d[\Delta(nd)]}{dR} = \gamma \cdot \exp \frac{-\Delta x}{L_p} , \quad (5.3.2)$$

όπου γ = συντελεστής μετατροπής = αριθμός σπών στην περιοχή φραγμού ανά προσπίπτον φωτόνιο, L_p = μέση ελευθέρα διαδρομή (μήκος διαχύσεως) σπών στον φραγμό και R = αθροιστική δόση φωτονίων.

Η λύση της ανωτέρω διαφορικής εξισώσεως είναι η :

$$\Delta(nd) = Z \cdot L_p \cdot \ln \left(1 + \frac{R}{R_0} \right) , \quad (5.3.3)$$

όπου :

$$R_0 = Z \cdot L_p / \gamma \quad (5.3.4)$$

= "κρίσιμη δόση" .

Για δόσεις R αρκετά μικρότερες της R_0 , η ανωτέρω σχέση απλουστεύεται στην :

$$\Delta(nd) = Z \cdot L_p \cdot (R/R_0) = \gamma \cdot R \quad (5.3.5)$$

(γραμμική εξάρτηση) .

Για, δε, δόσεις R αρκετά μεγαλύτερες της R_0 , η προσέγγιση δίδει :

$$\Delta(nd) = Z \cdot L_p \cdot \ln (R/R_0) \quad (5.3.6)$$

(λογαριθμική εξάρτηση) .

Από την λογαριθμική περιοχή της πειραματικής καμπύλης $\Delta(nd) = f(R)$ οι Theodorou και Queisser προσδιορίζουν την συγκέντρωση Z των παγίδων σπών του υποστρώματος.

6. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΞΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑ ΦΩΤΟΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ

Η παρούσα εργασία εισάγει ένα πρότυπο χαρακτηρισμού των επιταξιακών στρωμάτων ημιαγωγών βασιζόμενο σε μετρήσεις παραμένουσας φωτοαγωγιμότητας .

Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιεί τους ως προς δόση φωτονίων ρυθμούς μεταβολής ορισμένων μεγεθών του επιταξιακού , οι οποίοι υπολογίζονται κατωτέρω .

6.1 Ρυθμός μετατοπίσεως του συνόρου της μεσεπιφανείας ως προς την δόση φωτονίων.

Έστω ότι το μελετώμενο επιταξιακό διατελεί αρχικά στο σκοτάδι . Από κάποια αρχική χρονική στιγμή και μετά εκτίθεται σε φωτισμό επί ορισμένον χρόνον εκθέσεως $t_{e,1}$, μετά το πέρας του οποίου (άρση του φωτισμού) λαμβάνονται οι μετρήσεις PP . Κατόπιν , επανεκτίθεται στον φωτισμό επί νέον χρόνον εκθέσεως $t_{e,2}$, μετά το πέρας του οποίου επαναλαμβάνονται οι μετρήσεις , οι οποίες , τώρα , αντιστοιχούν σε αθροιστικόν χρόνον εκθέσεως ίσον με $t_2 = t_{e,1}$

+ $t_{0,2}$. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται συνεχώς , μέχρις ότου επέλθει ο κόρος στις τιμές των μετρήσεων της παραμένουσας φωτοαγωγιμότητας PP .

Εστω ότι μετά αθροιστικών χρόνων εκθέσεως t η συνολική δόση φωτονίων την οποίαν έχει δεχθεί το επιταξιακό είναι R και ότι αυτό δέχεται περαιτέρω δόση dR επί πρόσθετον χρόνον dt . Έστω, επίσης , ότι το εντός του επιταξιακού σύνορο της μεσεπιφανείας επιταξιακού/υποστρώματος αμέσως μετά την συνολική δόση R ευρίσκεται στην θέση x [Σχήμα 4.1] και ότι αυτό αμέσως μετά την συνολική δόση $R+dR$ έχει μετατοπισθεί στην θέση $x+dx$.

Τότε ο λόγος dx/dR των μικρών μεταβολών (διαφορικών) της θέσεως του συνόρου της μεσεπιφανείας και της συνολικής δόσεως φωτονίων, ή ,καλύτερα, η μερική παράγωγος $\theta x/\theta R$ της θέσεως ως προς την δόση, αποτελεί τον ρυθμό ρ μετατοπίσεως του συνόρου ως προς την δόση, για την τιμή δόσεως R :

$$\rho = \theta x/\theta R = \rho(R) = \rho(x). \quad (6.1.1)$$

Προκειμένου να υπολογίσουμε τον ρυθμό ρ , εκφράζουμε την ταχύτητα μεταβολής τού δια του φωτορρεύματος J μεταφερομένου φορτίου Q ως προς την δόση R με δύο τύπους , τους οποίους ενσυνεχεία εξισώνουμε :

Αφενός, το ανωτέρω φορτίο Q μέσα στην μικρή χρονική διάρκεια dt επί την οποίαν παρέχεται η περαιτέρω δόση dR αυξάνει κατά

$$dQ = J dt \quad (6.1.2)$$

$$\Leftrightarrow dQ = (J/\Phi) dR. \quad (6.1.3)$$

Άρα, το συνολικά δια του φωτορρέυματος μεταφερθέν φορτίο Q μέσα στην συνολική χρονική διάρκεια t επί την οποίαν παρέχεται η συνολική δόση R είναι:

$$Q = \int_0^R \frac{J}{\Phi} dR \quad (6.1.4)$$

$$\Leftrightarrow Q = \frac{1}{\Phi} \int_0^R J dR. \quad (6.1.5)$$

Η στιγμιαία τιμή J του φωτορρέυματος εξαρτάται από την στιγμιαία θέση x του συνόρου της μεσεπιφάνειας και το στιγμιαίο εύρος w αυτής, άρα, εξαρτάται από την μέχρι στιγμής t συνολική δόση R : $J=J(x,w) = J(R)$. Έτσι, η ως προς δόση R ταχύτητα $\partial Q/\partial R$ μεταβολής του συνολικά δια φωτορρέυματος μεταφερθέντος φορτίου Q είναι:

$$\partial Q/\partial R = (1/\Phi) J. \quad (6.1.6)$$

Αφετέρου, το περαιτέρω δια φωτορρέυματος μεταφερόμενο φορτίο dQ ενόσω διαρκεί η περαιτέρω δόση dR ενμέρει εξουδετε-

ρωνει ιονισμένους δότες οι οποίοι εκτείνονται σε εύρος dx της μεσεπιφάνειας (κατά το οποίο αυτή συρρικνώνεται εντός του επιταξιακού) και κατά το υπόλοιπο αυξάνει το παραμένον φορτίο. Το μέρος $(dQ)_1$ του dQ , εκείνο το οποίο εξουδετερώνει ιονισμένους δότες, ισούται με το ποσοστό των ουδετέρων δοτών εντός του εύρους dx μετά την παροχή της δόσεως dR , δεδομένου ότι προ αυτής όλοι οι εντός του εύρους dx δότες ήταν ιονισμένοι (αφού τότε το dx ανήκε στην μεσεπιφάνεια):

$$(dQ)_1 = e (N_D - N_D^+) dx, \quad (6.1.7)$$

όπου N_D =τοπική συγκέντρωση συνολικών δοτών στην θέση x και N_D^+ =τοπική συγκέντρωση (ακόμη, μετά την dR) ιονισμένων δοτών στην θέση x .

Το υπόλοιπο μέρος $(dQ)_2$ του dQ , εκείνο το οποίο αυξάνει το παραμένον φορτίο, ισούται με το ποσοστό n των ελεύθερων ηλεκτρονίων αγωγιμότητας εντός του εύρους dx μετά την παροχή της δόσεως dR , δεδομένου ότι προ αυτής εντός του εύρους dx δεν υπήρχαν ελεύθερα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας:

$$(dQ)_2 = e n dx. \quad (6.1.8)$$

Η εξίσωση ουδετερότητας του φορτίου δίνει:

$$n + N_A^- = p + N_D^+. \quad (6.1.9)$$

Όμως ,

$$p \ll n , \quad (6.1.10)$$

αφού το επιταξιακό είναι ισχυρά N-τύπου , και

$$N_A \approx N_D , \quad (6.1.11)$$

αφού οι εντός αυτού αποδέκτες είναι αβασθείς. Άρα :

$$(dQ)_2 = e (N_D^+ - N_A) dx . \quad (6.1.12)$$

Έτσι :

$$dQ = (dQ)_1 + (dQ)_2 \quad \langle \implies \rangle$$

$$dQ = e (N_D - N_D^+) dx + e (N_D^+ - N_A) dx \quad \langle \implies \rangle$$

$$dQ = e (N_D - N_A) dx . \quad (6.1.13)$$

Οπότε η ως προς την δόση R ταχύτητα $\theta Q / \theta R$ μεταβολής του Q είναι :

$$\frac{\theta Q}{\theta R} = e (N_D - N_A) \frac{\theta x}{\theta R} \quad \langle \implies \rangle$$

$$\frac{\theta Q}{\theta R} = e (N_D - N_A) \rho \quad (6.1.14)$$

Εισάγοντας , τώρα , τις δύο εκφράσεις για την ταχύτητα $\theta Q / \theta R$ λαμβάνουμε:

$$\frac{J}{\Phi} = e(N_D - N_A)\rho \quad \langle \implies \rangle$$

$$\rho = \frac{J}{e\Phi(N_D - N_A)} \quad (6.1.15)$$

6.2 Ρυθμοί μεταβολής της επιφανειακής ειδικής αγωγιμότητας και της επιφανειακής συγκέντρωσης ηλεκτρονίων στο επιταξιακό ως προς την δόση φωτονίων.

Εστω u ο ως προς την δόση φωτονίων R ρυθμός μεταβολής της επιφανειακής ειδικής αγωγιμότητας (σ) του επιταξιακού στρώματος. (Η πειραματικά μετρούμενη ειδική αγωγιμότητα $\langle \sigma \rangle$ του επιταξιακού είναι η μέση τιμή των επιμέρους τοπικών ειδικών αγωγιμοτήτων $\sigma = \sigma(x)$ της κάθε διατομής αυτού της ευρισκόμενης στην θέση x .) Δηλαδή ,

$$u = \theta(\sigma d) / \theta R$$

(6.2.1)

Η μέση επιφανειακή ειδική αγωγιμότητα (σd) του επιταξιακού δίδεται από την σχέση:

$$(\sigma d) = \int_0^x \sigma(x) dx$$

(6.2.2)

Άρα :

$$u = \frac{\theta}{\theta R} \left[\int_0^x \sigma(x) dx \right]$$

(6.2.3)

Λαμβάνοντας υπόψη τον μαθηματικό τύπο

$$\frac{\theta}{\theta R} \left[\int_{\alpha(R)}^{\beta(R)} f(x; R) dx \right] =$$

$$f[\beta(R); R] \frac{\theta[\beta(R)]}{\theta R} - f[\alpha(R); R] \frac{\theta[\alpha(R)]}{\theta R} + \int_{\alpha(R)}^{\beta(R)} \frac{\theta[f(x; R)]}{\theta R} dx,$$

(6.2.4)

για την μερική παραγωγή ως προς την παράμετρο R του ορισμένου ολοκληρώματος της συναρτήσεως $f(x; R)$ μεταξύ των ορίων $\alpha(R)$ και $\beta(R)$, υπολογίζουμε το μέγεθος u ως:

$$u = \sigma(x) (\theta x / \theta R) = \sigma \rho = e n \mu \rho \quad , \quad (6.2.5)$$

όπου τα μεγέθη u, n, μ και ρ υπολογίζονται στην θέση x , είναι, δηλαδή, τοπικές τιμές στο στιγμιαίο σύνορο της μεσεπιφανείας.

Εστω τώρα u ο ως προς την δόση φωτονίων R ρυθμός μεταβολής της επιφανειακής συγκέντρωσης ελευθέρων ηλεκτρονίων αγωγιμότητας (nd) του επιταξιακού στρώματος.

Η (μέση) επιφανειακή συγκέντρωση ηλεκτρονίων (nd) του επιταξιακού δίδεται από τον τύπο:

$$(nd) = \frac{\left[\int_0^x \sigma(x) dx \right]^2}{e \left[\int_0^x R_H(x) \sigma^2(x) dx \right]} \quad , \quad (6.2.6)$$

όπου $R_H(x)$ η τοπική τιμή της σταθεράς Hall στην θέση x .

Άρα ,

$$u = \theta (nd) / \theta R =$$

$$\frac{\theta}{\theta R} \left[\frac{\left[\int_0^{\infty} \sigma(x) dx \right]^2}{e \left[\int_0^{\infty} R_H(x) \sigma^2(x) dx \right]} \right] \quad (6.2.7)$$

Λαμβάνοντας υπόψη τον προηγούμενο μαθηματικό τύπο, το μέγεθος u υπολογίζεται ως:

$$u = (1/e \langle \mu \rangle^2) (2 \langle \mu \rangle u - e \mu^2 \rho) \quad (6.2.8)$$

ή, ισοδύναμα, λόγω της (6.2.5) ως :

$$u = (u/e \langle \mu \rangle^2) [2 \langle \mu \rangle - \mu] \quad (6.2.9)$$

όπου τα μεγέθη u, u & μ υπολογίζονται ως τοπικές τιμές στο σύνορο x της μεσοεπιφανείας και όπου το μέγεθος $\langle \mu \rangle$ είναι η μέση ευκλινησία ηλεκτρονίων του επιταξιακού, προκύπτουσα από τις πειραματικές μετρήσεις (σd) και (nd) ως :

$$\langle \mu \rangle = [(\sigma d) / e (nd)] \quad (6.2.10)$$

6.3 Πρότυπο προσδιορισμού της τοπικής συγκεντρώσεως των δοτών N_D και των αποδεκτών N_A εντός του επιταξιακού συναρτήσει του βάθους, με μετρήσεις Παραμένουσας Φωτοαγωγιμότητας .

Η τοπική ευκινισία μ των ελευθέρων ηλεκτρονίων αγωγιμότητας εντός του επιταξιακού στην θέση x του συνόρου της μεσεπιφανείας επιταξιακού/υποστρώματος εκφράζεται, βάσει της σχέσεως (6.2.9) , ως :

$$\mu = 2\langle\mu\rangle - (e\langle\mu\rangle^2 v/u) \quad (6.3.1)$$

Από την άλλη μεριά, η τοπική ευκινισία μ , ρυθμιζόμενη στην χαμηλή θερμοκρασία $T \approx 20$ K του πειράματος από την σκέδαση επί των ιονισμένων προσμίξεων $(N_{D+} + N_{A-}) \approx (N_{D+} + N_A)$ εκφράζεται βάσει της θεωρίας των Brooks & Herring^[41] , ως:

$$\mu = (G T^{3/2}) / (N_{D+} + N_A) \quad , \quad (6.3.2)$$

όπου G =σταθερά των Brooks-Herring με τιμή 1.4979×10^{20} [$1/(mV.s.K^{3/2})$] .

Αρα ,

$$2\langle\mu\rangle - (e\langle\mu\rangle^2 v/u) = (G T^{3/2}) / (N_{D^+} + N_A) \quad (6.3.3)$$

Από την ανωτέρω σχέση και αφού ορισθούν οι βοηθητικές πο-
σοτητες

$$h_1 = e\langle\mu\rangle^2 v/u \quad (6.3.4)$$

$$h_2 = 2\langle\mu\rangle - h_1 = \mu \quad (6.3.5)$$

και

$$h_3 = G T^{3/2} \quad (6.3.6)$$

προκύπτει ότι :

$$N_{D^+} + N_A = h_3/h_2 \quad (6.3.7)$$

Η εξίσωση ουδετερότητας του φορτίου, γραφόμενη για την
θέση x, δίδει:

$$n + N_{A^-} = p + N_{D^+} \quad (6.3.8)$$

ή, απλουστευτικά,

$$n + N_A = N_{D^+} \quad (6.3.9)$$

ή , προσθέτοντας σε αμφότερα τα μέλη την συγκέντρωση N_A των (αβαθών) αποδεκτών του επιταξιακού ,

$$N_D + N_A = n + 2N_A \quad (6.3.10)$$

ή , λόγω της σχέσεως (6.2.5) και του ορισμού της ποσότητας h_2 ,

$$N_D + N_A = [u / (eh_2\rho)] + 2N_A \quad (6.3.11)$$

ή , λόγω της σχέσεως (6.3.7) ,

$$(h_3/h_2) = [u / (eh_2\rho)] + 2N_A \quad (6.3.12)$$

Οπότε, η συγκέντρωση των αποδεκτών εκφράζεται ως:

$$N_A = \frac{1}{2} \left[\frac{h_3}{h_2} - \frac{u}{eh_2\rho} \right] \quad (6.3.13)$$

Ό ως προς δόση R ρυθμός ρ μετατοπίσεως του συνόρου x της μεσεπιφανείας υπελογίσθη ως (σχέση (6.1.13)) :

$$\rho = J / [e \Phi (N_D - N_A)] \quad (6.3.14)$$

όπου J, N_D, N_A οι τοπικές τιμές του φωτορρεύματος , της